

O USO DE CASOS CLÍNICOS FICTÍCIOS NO ENTENDIMENTO DOS SISTEMAS DO CORPO HUMANO PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Teógenes Adib da Silva¹, Jeanne Barros Leal Pontes Medeiros²

Resumo: O estágio supervisionado é de suma importância para a formação de profissionais que buscam exercer o papel de educadores no ensino fundamental, permitindo que o estagiário possa ter um primeiro contato com o seu futuro ambiente de trabalho e possa conhecer melhor o funcionamento da escola. Para a realização dessa experiência formativa foi escolhida uma escola pública no município de Caucaia, visando facilitar o deslocamento do estagiário que reside no mesmo município. Durante o estágio houve o período de observação, regência de aulas e desenvolvimento de um projeto didático, que é o tema central do presente relato de experiência. A observação e a regência foram feitas em duas turmas de 6º ano e uma de 7º ano. Na observação e na regência foi possível ter um contato mais aprofundado com o ecossistema escolar e os seus desafios, entre eles a dificuldade em manter a atenção e interesse dos estudantes durante a realização de reformas estruturais na escola, pois tem toda a questão do barulho, calor, poeira e instabilidade na energia. Para o desenvolvimento do projeto didático foram escolhidas as duas turmas de 6º ano, sendo utilizado um tema relacionado aos sistemas do corpo humano, como continuidade aos conteúdos trabalhados durante às aulas de regência, no qual foi possível notar a dificuldade dos alunos em entender como esses sistemas estão conectados. Para o entendimento dos alunos foram utilizados casos clínicos fictícios que visavam despertar o conhecimento dos alunos sobre o assunto que foi abordado durante as aulas de regência, além também de ajudar a manter a colaboração, trabalho em equipe e a criatividade por meio de desenhos realizados pelos estudantes sobre as suas concepções de como são os sistemas do corpo humano e como eles podem está conectados, as respostas dos casos clínicos fictícios e os desenhos realizados pelos estudantes estão detalhadas no presente relato de experiência.

Palavras-chave: Estágio supervisionado. Formação docente. Ensino fundamental. Projeto didático. Sistemas do corpo humano.

¹ Estudante de graduação em licenciatura em Ciências Biológicas, UECE, teogenes.silva@aluno.uece.br

² Professora orientadora da disciplina de estágio supervisionado no Curso de licenciatura em Ciências Biológicas, UECE, jeanne.pontes@uece.br

1. INTRODUÇÃO

O estágio supervisionado no ensino fundamental é uma etapa necessária no desenvolvimento do licenciado em ciências biológicas, como destacado por Costa (2021): “Estagiar abre possibilidade de ver e pensar de outra forma a escola”. Permitindo que o estagiário possa ter uma nova visão da escola, compreendendo o seu funcionamento.

O referido autor ressalta que: “[...] exercitando um olhar curioso e partilhado, o estágio vai proporcionando indagações e reflexões potentes para a consolidação do conhecimento pedagógico que será essencial na constituição do docente”. Auxiliando o estagiário no seu entendimento a respeito do desenvolvimento da carreira profissional como licenciado e ajudando a responder muitas das suas dúvidas.

Durante o estágio supervisionado houve três etapas principais, a observação, regência e desenvolvimento do projeto didático. A observação é a primeira etapa do estágio, a qual possibilita o graduando conhecer a realidade da instituição estagiada de perto, observar os desafios enfrentados pelos professores em seu cotidiano e perceber que em breve também os enfrentará tornando-se um professor, e aprender a lidar com eles e se possível superá-los (SANTOS; MUNIZ, 2020).

Durante o período de observação é possível observar a dinâmica do professor supervisor durante a aula, sua interação com os alunos e como ele repassa o conhecimento. Segundo Pimenta & Lima (2004), “o professor é um profissional que ajuda o desenvolvimento pessoal e intersubjetivo do aluno, sendo um facilitador de seu acesso ao conhecimento”.

Na regência é vivenciado o ato de lecionar, sendo relevante para o estagiário, pois permite que ele possa perceber melhor as dificuldades e dúvidas dos alunos com relação ao conteúdo para que ocorra o desenvolvimento de um projeto didático que busque auxiliar no entendimento, saber as percepções e posteriormente avaliar o conhecimento dos estudantes sobre o assunto. Conforme afirma Queiroz (2001) “o papel do professor é fazer que os alunos adquiram certos saberes, presentes, em geral, nas matérias escolares, participando, além disso, da educação no sentido mais amplo, preparando-o para a vida em sociedade”.

No projeto didático foi escolhido o assunto de sistemas do corpo humano, sendo aplicado em turmas de 6º ano. Sendo uma etapa essencial do estágio, pois gera um aprendizado interativo e participativo. O trabalho com projetos em sala de aula relacionados à perspectiva interdisciplinar faz com que as aulas deixem de ser um simples espaço de memorização dos conteúdos e passem ao ensino significativo, aquele em que o conhecimento é construído para a necessidade real do aluno (SILVA; GASPAR, 2018).

Desse modo, o presente relato tem o objetivo de relatar as experiências vividas por mim, graduando de um curso de licenciatura em ciências biológicas pela Universidade Estadual do Ceará em seu primeiro estágio no ensino fundamental, principalmente as vivências que ocorreram durante o planejamento, aplicação e análise dos resultados do projeto didático sobre sistemas do corpo humano.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Planejamento do projeto didático

O projeto didático sobre os sistemas do corpo humano foi planejado com o objetivo de fazer com que os alunos entendam como os sistemas do corpo humano trabalham juntos para manter o corpo em equilíbrio, reconhecendo sinais de possíveis problemas e pensando em maneiras de cuidar melhor da saúde, desenvolvendo um aprendizado interativo, participativo e colaborativo. Sendo desenvolvido diferentes casos clínicos fictícios que fizessem com que os alunos pensassem sobre quais órgãos estavam envolvidos e posteriormente descobrirem qual sistema do corpo humano aquele órgão fazia parte e se outros sistemas também estariam envolvidos.

Como recursos didáticos foi planejado a utilização de folhas de papel, caneta, lápis de cor e canetinhas. Para que os alunos pudessem expressar melhor as suas percepções sobre o assunto. O planejamento incluiu também a utilização do livro didático para que os alunos pudessem realizar pesquisas orientadas.

2.2 Aplicação do projeto didático

O projeto didático foi aplicado com duas turmas de 6º ano, as mesmas turmas do período de observação e regência. O 6º B no turno da manhã e o 6º E pelo turno da tarde. Primeiramente foi pedido que os estudantes se dividissem em equipe de quatro a cinco alunos em cada equipe. (FIGURA 1)

Figura 1 – Alunos do turno da manhã divididos em equipe.

Fonte: Teógenes Adib (2025).

No 6º B os alunos tiveram liberdade de escolher a suas equipes ficando 3 equipes de 4 a 6 alunos, mas também tiveram alunos que optaram fazer em dupla ou sozinhos. Já no 6º ano E vieram poucos alunos e alguns ainda tiveram que fazer segunda chamada, sendo possível fazer apenas uma única equipe de 6 alunos.

Foram entregues diferentes casos clínicos fictícios para cada equipe, os sintomas dos pacientes fictícios envolviam tosse, febre, dor abdominal, batimentos acelerados, palidez, cansaço e falta de ar. Os estudantes tinham que dizer quais sistemas do corpo

humano estavam envolvidos, como eles poderiam estar conectados e como isso explicaria os sintomas observados.

2.3 Resultados obtidos com o projeto didático

Segundo Neves et al. (2019), ao estudar o uso de casos clínicos com alunos do ensino superior ele constatou que essa metodologia pode ser uma alternativa interessante para a melhoria da qualidade dos processos de ensino e aprendizagem da fisiologia, de acordo com a percepção dos alunos participantes. Embora o estudo tenha sido realizado no ensino superior, a utilização de situações problema adaptadas semelhantes, também pode favorecer a aprendizagem no ensino fundamental.

Nesse mesmo sentido, ao aplicar o projeto didático, percebi que houve uma melhora no aprendizado e entendimento dos alunos, pois apesar de alguns erros, os estudantes responderam os casos clínicos fictícios de forma satisfatória. Acertando quais órgãos e sistemas estavam envolvidos, sabendo explicar as suas conexões, mas explicando de forma mediana o porquê daqueles sintomas estarem acontecendo.

No caso clínico 1, que envolvia sintomas de cansaço, falta de ar e palidez, os estudantes indicaram corretamente que os sistemas respiratório e circulatório estavam envolvidos, mas citaram também o sistema muscular de forma errônea. Os alunos fizeram desenhos representativos de vasos sanguíneos, pulmões e hemácias Figura 2, pois para eles o paciente estava com esses sintomas por falta de hemácias nos seus vasos sanguíneos.

Figura 2 – Desenho representativo de hemácias

Fonte: Teógenes Adib (2025).

No caso clínico 2, que envolvia sintomas como batimentos mais rápidos, dor abdominal e falta de apetite, os alunos responderam corretamente que os sistemas envolvidos era o digestivo, mas erraram ao dizer que o sistema respiratório também estaria envolvido. Os estudantes também não souberam explicar o porquê de os batimentos estarem acelerados, a resposta para esse questionamento era de que o paciente estaria sentindo dor abdominal e por conta do estresse o coração começou a bater mais rápido. Os alunos fizeram desenhos representativos de um coração e do intestino. (FIGURA 3)

Figura 3 – Desenho representativo do coração e do intestino

Fonte: Teógenes Adib (2025).

No caso clínico 3, no qual o paciente havia levado um susto, ficando com o coração acelerado, mãos tremendo e ofegante, os estudantes responderam corretamente que os sistemas envolvidos eram o respiratório e o cardiovascular. Os alunos fizeram um desenho representativo de um corpo humano Figura 4, aparecendo os intestinos, pulmões, coração e o cérebro.

Figura 4 – Desenho representativo de um corpo humano

Fonte: Teógenes Adib (2025).

No caso clínico 4, que envolvia sintomas como tosse, dor de garganta, febre e falta de ar, os alunos responderam corretamente que os sistemas envolvidos eram o respiratório. Os estudantes fizeram um desenho representativo do sistema respiratório, destacando os alvéolos pulmonares. (FIGURA 5)

Figura 5 – Desenho representativo do sistema respiratório

Fonte: Teógenes Adib (2025).

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estágio supervisionado se mostrou uma experiência necessária e enriquecedora, permitindo que eu pudesse saber como é ministrar aulas para os alunos do ensino fundamental de uma escola pública, percebendo o comportamento dos alunos e a dinâmica da escola durante reformas na sua estrutura. Fazendo com que eu tivesse um novo olhar sobre a docência, que não se baseia apenas em dar aula, mas em escutar os alunos e entender as suas necessidades e dúvidas com relação aos conteúdos escolares. Tive a oportunidade de superar desafios, como saber lidar com a agitação dos alunos em sala de aula e a enfrentar adversidades na estrutura física da escola, entre elas instabilidade na energia.

O projeto didático aplicado se mostrou uma forma diferente de exercitar e testar o conhecimento dos alunos, pois possibilitou que eles trabalhassem em equipe para tentar solucionar os casos clínicos fictícios, exercitou a criatividade, ao solicitar que eles fizessem desenhos e foi um aprendizado que pode ser utilizado no cotidiano. O que levo desse primeiro estágio no ensino fundamental é que lecionar é um processo complexo que envolve planejamento, paciência e determinação.

REFERÊNCIAS

COSTA, Luana Almeida. Preciso fazer estágio professora? - Estágio como experiência formativa primordial. Educação, Santa Maria, RS, v. 46, jan./dez. 2021.
<<https://doi.org/10.5902/1984644441063>>

NEVES, Ben-Hur Souto das et al. Ensinando ciências básicas através de casos clínicos: percepção dos estudantes de fisiologia sobre o uso deste método. Journal of Biochemistry Education, v. 17, n. esp., 2019. DOI: 10.16923/reb.v17i0.847.

PIMENTA, S. G.; LIMA, M. S. L. Estágio e Docência. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2004.

QUEIROZ, G. R. P. C. Processo de Formação de Professores Artistas Reflexivos de Física. Revista Cedes. Campinas, v. 22, n.74, p. 97-119, Abril, 2001.

SANTOS, Valdelina Bezerra dos; MUNIZ, Simara de Sousa. A importância do estágio supervisionado na formação inicial docente: relato de experiência. Revista Humanidades e Inovação, v. 7, n. 8, p. 596–600, 2020.

SILVA, Haíla Ivanilda; GASPAR, Mônica. Estágio supervisionado: a relação teoria e prática reflexiva na formação de professores do curso de Licenciatura em Pedagogia. Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, Brasília, v. 99, n. 251, p. 205–221, jan./abr. 2018.